

Identificación de modelos de oscilaciones inter-áreas de sistemas de potencia mediante algoritmos generalizados de Prony

R. F. Uribe Carvajal^{1*}, L. Hamdan Medina^{1**}, R. Vargas Salas¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de la Laguna, Blvd. Revolución y Av. Instituto Tecnológico de La Laguna s/n Col. Centro, C.P. 27000, Torreón, Coahuila, México

*m.rfuribec@correo.itlalaguna.edu.mx, **lhamdanm@correo.itlalaguna.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica

Resumen

Los sistemas de potencia presentan disturbios debido a la demanda, pérdida de carga o fallas en el sistema; a veces existen pequeños disturbios en los flujos de potencia causados por pequeñas perturbaciones, en algunos casos, éstas presentan oscilaciones de baja frecuencia las cuales pueden amortiguarse hasta desaparecer o incrementarse con el paso del tiempo. Este artículo aplica el método de Prony en un sistema de dos áreas propuesto por P. Kundur para encontrar los eigenvalores del sistema y determinar la inestabilidad del sistema.

Palabras clave: PMU's, Algoritmo de Prony, Modos de Oscilación, Eigenvalores.

Abstract

The Power Systems presents disturbances due to demand, loss of loads or failures in the system, sometimes there are small disturbances in the power flows caused by small disturbances, in some cases, these small, these small disturbances have low frequency oscillations which can be damped up to disappear or increase with the passage of time. This article applies the Prony analysis in a two-area system proposed by P. Kundur to find the eigenvalues of the system and determine the instability of the system.

Key words: PMU's, Prony Analysis, Oscillation Modes, Eigenvalues.

Introducción

Los sistemas eléctricos de potencia (SEP) no dejarán de crecer, los usuarios cada vez demandan más cantidad de energía y por ello son muy importantes las interconexiones de áreas en los SEP para aumentar la confiabilidad, la calidad y la economía.

Es muy común que los sistemas de potencia presenten disturbios debido a la demanda, pérdida de carga o fallas en el sistema; por ello es importante monitorear los flujos de potencia ante estos disturbios y realizar análisis preventivos y/o correctivos por problemas de estabilidad. Entre esos disturbios existen unos denominados de pequeña señal que se detectan en los flujos de potencia causados por pequeñas perturbaciones, en algunos casos, estas perturbaciones presentan oscilaciones de baja frecuencia las cuales pueden amortiguarse hasta desaparecer o incrementarse con el paso del tiempo (dependiendo de los instrumentos del sistema de potencia y su naturaleza), ocasionando un estado de inestabilidad de ángulo en el sistema (Graham 2000). Para un estudio de oscilaciones en pequeña señal de un sistema de potencia, se utilizan diversos métodos de estudios, como el análisis de flujos de carga, simulaciones dinámicas de estabilidad y técnicas de análisis modal.

Las técnicas de análisis modal determinan los modos característicos de oscilación del sistema de potencia mediante un modelo lineal del sistema, con este análisis se puede determinar a naturaleza de las oscilaciones y de esta manera poder evaluar la estabilidad de este.

El sistema de potencia está compuesto por elementos que tienen una característica no lineal, como son los generadores, sistemas de excitación, controles de velocidad y cargas. Para el análisis de un sistema de potencia puede utilizarse una representación lineal del mismo, tomando como principio que el sistema es lineal si se opera en un punto de equilibrio. Es decir, si el sistema de potencia es perturbado por un disturbio de pequeña señal, el nuevo estado de operación del sistema no difiere mucho del original (Kundur 1994). Lo anterior significa que los parámetros de las variables de estado del sistema no tendrán gran cambio que dificulte el análisis.

El análisis modal utiliza técnicas de eigenvalores para determinar la estabilidad por pequeños disturbios. El análisis modal, ampliamente conocido como análisis de valores propios o eigenvalores, es una técnica usada para el análisis del comportamiento oscilatorio de los sistemas de potencia, el cual tiene las siguientes ventajas:

- Los modos débilmente amortiguados e inestables son seleccionados y pueden analizarse en detalle, lo que permite identificar el patrón de oscilación.
- Se proporcionan índices para ubicar medidas amortiguadoras atenuantes tales como dispositivos estabilizadores de potencia.

El análisis modal es ideal para la investigación de problemas asociados con oscilaciones. La estabilidad de cada modo está claramente identificada y separada por los eigenvalores correspondientes. Los eigenvalores de la matriz del sistema y de la señal de potencia, determinarán la estabilidad del sistema ante pequeños disturbios, se puede resumir el análisis de la siguiente manera:

- a) Cuando los eigenvalores tienen parte real negativa, el sistema original es asintóticamente estable.
- b) Cuando al menos uno de los eigenvalores tiene una parte real positiva, el sistema original es inestable.
- c) Cuando los eigenvalores tienen parte real igual a cero no es posible concluir algo en concreto con base en la primera aproximación.

Un método muy utilizado para el análisis de pequeña señal es el Método de Prony y Multi-Prony.

Metodología

El método de Prony es ampliamente conocido para la estimación de información modal como frecuencia, amortiguamiento, fuerza y fase relativa (Hauer, Demeure, and Scharf 1990). El método de Prony es un análisis que extiende el análisis de Fourier y tiene la habilidad para extraer la información modal proveniente de programas de simulación de estabilidad transitoria y/o de pruebas o perturbaciones a sistemas de gran escala, por lo tanto, es bien conocido y sumamente usado en aplicaciones de sistemas de potencia para estudios de estabilidad por ingenieros de sistemas eléctricos (Hauer 1991).

Para estimar varios parámetros de una función, el método de Prony utiliza una aproximación de una función exponencial:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i) \quad (1)$$

a una medición observada por $y(t)$, donde $y(t)$ es un N número de muestras
 $y(t_k) = y(k), \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$

los cuales están uniformemente espaciados por un intervalo de tiempo Δt . Ahora, ya que la señal medida puede contener ruido o una señal extra de CD, ésta debe considerarse o filtrarse antes de aplicar el método.

Se puede resumir el método de Prony como sigue:

1. Construir un modelo de predicción lineal discreta a partir de las muestras.
2. Encontrar las raíces del polinomio característico.
3. Usando las raíces como las frecuencias modales complejas de la señal, se determina la amplitud y la fase de los modos.

Estos pasos se realizan en dominio-z, y en el paso final, los eigenvalores se trasladan al dominio-s.

Como se explicó anteriormente, la ecuación (1) puede expresarse de forma exponencial de la forma:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n B_i e^{\lambda_i t} \quad (2)$$

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n B_i z_i^k \quad (3)$$

donde,

$$z_i = e^{\lambda_i \Delta t} \quad (4)$$

Los eigenvalores del sistema (λ) pueden encontrarse en los modos discretos, mediante,

$$\lambda_i = \frac{\ln(z_i)}{\Delta t} \quad (5)$$

Los z_i son las raíces del polinomio de orden n ,

$$z^n - (a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_n z^0) \quad (6)$$

donde los coeficientes a_i se desconocen y deben ser calculados a partir del vector de muestra de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} y(n-1) & y(n-2) & \dots & y(0) \\ y(n-0) & y(n-1) & \dots & y(1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y(N-2) & y(N-3) & \dots & y(N-n-1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(n) \\ y(n+1) \\ \dots \\ y(N-1) \end{bmatrix} \quad (7)$$

Cabe señalar que es un sistema con N número de ecuaciones y n incógnitas y, por lo tanto, debe usarse un método matemático de mínimos cuadrados para encontrar el mejor ajuste (L. Crow 2010).

Una vez calculado z_i por medio de las raíces de la ecuación (6), los eigenvalores λ_i pueden ser calculados por medio de la ecuación (5). El siguiente paso es encontrar B_i que produzca $\hat{y}(k) = y(k)$ para cualquier k , lo que conduce a la siguiente relación:

$$\begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \dots & z_n^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \dots & z_n^1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \dots & z_n^{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \dots \\ y(N-1) \end{bmatrix} \quad (8)$$

La cual puede representarse como,

$$ZB = Y \quad (9)$$

Para realizar un análisis más detallado en pequeña señal, para analizar varias señales, un método convencional para encontrar el vector a de una variedad de señales de manera simultánea ha sido desarrollado en (Trudnowski, Johnson, and Hauer 1999).

Suponga que se tiene un número m de señales medidas, por ejemplo, por PMU's; ahora, cada serie de dato de la señal se toman en un mismo periodo de tiempo (Ordonez et al. 2017). Un análisis lineal, mostrará la ecuación (3) de la siguiente forma:

$$\hat{y}_m(t) = \sum_{i=1}^n B_{mi} z_i^k \quad (10)$$

Para cada canal del PMU es posible formular una matriz D y un vector Y . Los cuales se pueden denominar como D_i y Y_i por cada i -ésimo canal de medición.

$$\begin{bmatrix} D_1 \\ D_1 \\ \vdots \\ D_m \end{bmatrix} a = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_m \end{bmatrix} \quad (11)$$

En este caso, por ejemplo, los m canales pueden ser de un simple PMU o de múltiples PMU, es decir, que puede tener múltiples canales para mediciones como: frecuencia, voltaje, potencia real o reactiva. Los datos no necesariamente deben ser del mismo tipo.

Un factor para considerar es el número señales, si el número de señales aumenta, la estimación de mínimos cuadrados tendrá que manejar una matriz de gran tamaño. El tamaño de la matriz será muy grande si se considera, además, un largo periodo de tiempo con señales recopiladas de varias ubicaciones (Fan 2017).

Resultados y discusión

Caso de estudio

El sistema de dos áreas mostrado en la Figura 1 está formado por cuatro generadores idénticos, 11 nodos, dos cargas y dos capacitores. Es un caso completamente hipotético y fue desarrollado con el objetivo de determinar cuáles son los factores que afectan la formación de un modo inter-área. Para lograr esto, el sistema fue desarrollado de tal manera que su estructura es simétrica y consiste en dos áreas idénticas e interconectadas a través de un enlace relativamente débil. Cada área cuenta con dos unidades generadoras que suministran la misma potencia de 900 MVA a 20 kV y, para asegurar un adecuado perfil de voltaje, se agregó un capacitor en cada área.

Figura 1. Sistema de dos áreas

Los modelos de los generadores se analizan de tal manera que se utilizan los parámetros fundamentales de los mismos para su posterior linealización por medio del programa PSS/E.

Con el objetivo de mejorar el comportamiento dinámico del sistema relacionado con el devanado de campo, se utilizó un excitador de corriente alterna modelo AC4A mostrado en la Figura 2 en cada uno de los generadores del sistema de dos áreas.

Figura 2. Modelo del excitador de corriente alterna

Este sistema de excitación es considerado como de alta respuesta inicial, para lo cual utiliza un puente de tiristores de onda completa a la salida de la excitatriz. En este sistema de excitación, el regulador de voltaje es el que controla el disparo de los puentes de tiristores. A su vez, el alternador de la excitatriz usa un regulador de voltaje independiente para controlar su salida de voltaje a un valor constante (IEEE Standards Board 1992).

Todos los parámetros de los generadores y de los excitadores, así como las líneas de transmisión y las cargas fueron modelados en el PSS/E y se realizó una corrida de flujos de potencia para obtener los resultados de la solución de flujos.

Tabla 1. Resultado de la solución de flujos del sistema de dos áreas

Nodo	V (p.u.)	Ángulo (δ)	Generación		Cargas		Capacitores
			P_G (MW)	Q_G (MVAR)	P_C (MW)	Q_C (MVAR)	Q_{sh} (MVAR)
1	1.03	27.06	700	185.00	0.0	0.0	0.0
2	1.01	17.30	700	234.58	0.0	0.0	0.0
3	1.03	0	719.09	175.99	0.0	0.0	0.0
4	1.01	-10.19	700	202.04	0.0	0.0	0.0
5	1.00	20.60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.97	10.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.96	2.11	0.0	0.0	967	100	200
8	0.94	-11.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.97	-25.35	0.0	0.0	1767	100	350
10	0.98	-16.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1.00	-6.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Resultados de la señal de potencia con varias perturbaciones.

El primer caso de estudio consistió en aplicar una falla trifásica en el bus 7. Como se observa en la Figura 3-(a), la señal de potencia en la línea es afectada debido a la falla trifásica, es por ello por lo que la potencia desciende abruptamente durante el tiempo que dura la perturbación. Al liberar la falla, la señal de potencia tiende a regresar a su estado inicial, pero se observa, que, al pasar un tiempo determinado, las oscilaciones de la señal de potencia comienzan a incrementarse en amplitud, lo que demuestra el comportamiento inestable del sistema.

Figura 3. Flujo de potencia en línea de transmisión de enlace 7-8 durante falla en el nodo 7 (a) y nodo 8 (b)

El segundo caso de estudio consistió igual en una falla trifásica, Figura 3-(b), pero ahora en el bus 8. De igual manera que en la imagen anterior, la potencia real de este caso en la línea de enlace que une el bus 7 con el bus 8 decae súbitamente al segundo en que se simula la falla debido a que esta está en un nodo directamente relacionado con la medición de la potencia, posterior a la falla se observa un incremento en las oscilaciones que tienden a incrementarse respecto al tiempo.

Figura 4. Flujo de potencia en línea de transmisión de enlace 7-8 durante falla en el nodo 9 (a) y cambio de voltaje de referencia de los excitadores (b)

El tercer caso de estudio consistió en una falla trifásica en el bus 9, Figura 4-(a). De igual manera que en las señales anteriores, el comportamiento de la potencia real en la línea de transmisión en el enlace presenta un comportamiento oscilatorio después de un tiempo determinado después de la falla.

El último caso de estudio consistió en un cambio de voltaje de referencia de los excitadores de corriente alterna al mismo tiempo. La Figura 4-(b) muestra un incremento en la potencia al inicio del cambio de referencia de los voltajes de los excitadores, de igual manera con los casos anteriores, la señal de potencia comienza a oscilar a mayor amplitud conforme avanza la simulación.

Resultados de modos de oscilación utilizando el algoritmo de Prony.

Para analizar las señales de potencia que se obtienen debido a las diversas perturbaciones en el sistema de potencia, se utiliza el algoritmo de Prony, por medio de una rutina en MATLAB. Esta rutina detecta la cantidad de señales que se desean analizar y crea una ventana de datos igual a $N/3$, ya que dicha ventana de datos es útil como predeterminada para obtener una mejor identificación modal. Por medio de cada señal se crea una matriz basado en (11) y de esta manera, usando (5) se pueden calcular los eigenvalores de cada señal.

Para la señal de potencia en el primer caso estudiado, se puede aplicar el análisis de Prony para obtener los eigenvalores de la señal completa, de esta manera se encuentra un par de eigenvalores positivos, el cual es $0.02 \pm 3.83i$ el cual representa un modo de oscilación inter-área con una frecuencia de oscilación cercana a 0.6 Hz .

Realizando el mismo análisis para la señal de potencia en el segundo caso de estudio, obtendremos los eigenvalores totales por medio del método de Prony. Al igual que en el primer caso de estudio, se encuentran dos eigenvalores positivos que hacen que el sistema sea inestable cuando se produce una falla. Los eigenvalores de la señal están asociados a un modo de oscilación que corresponde aproximadamente al modo de oscilación inter-área $0.02 \pm 3.83i$.

El tercer caso de estudio es el análisis de la señal con una falla trifásica en el BUS 9, con la señal de potencia de esta falla se aplica el algoritmo de Prony y en este caso en particular, debido a que la lectura de flujos es en una línea cercana a donde se aplica la falla trifásica, el algoritmo de Prony encuentra el modo de oscilación inter-área como en los dos casos anteriores, pero de igual manera calcula un modo de oscilación extra el cual no está relacionado con una oscilación inter-área o que se haya encontrado como en los casos anteriores. Los modos calculados con el algoritmo son $0.02 \pm 3.83i$ y $0.04 \pm 7.66i$, el primero es parecido a los modos de oscilación calculados anteriormente, mientras que el segundo, aunque igual es un modo de oscilación que indica que el sistema se volverá inestable, se tendría que analizar de manera profunda para comprobar si es un modo inter-área.

Para el último caso de estudio con cambio de voltaje de referencia de los excitadores, se obtiene un par de eigenvalores asociados a un modo de oscilación que corresponde al modo de oscilación inter-área, éste par de eigenvalores positivos es $0.02 \pm 3.83i$.

La Tabla 2 muestra un resumen de los eigenvalores calculados en los casos de estudio para su mejor interpretación, de esta manera podemos observar que los eigenvalores calculados mediante el algoritmo de Prony son muy cercanos.

Tabla 2. Eigenvalores calculados con el análisis de Prony

Caso de Estudio	Eigenvalor Obtenido
Falla en nodo 7	$0.02 \pm 3.83i$
Falla en nodo 8	$0.02 \pm 3.83i$
Falla en nodo 9	$0.02 \pm 3.83i$ y $0.04 \pm 7.66i$
Cambio de Voltaje de Referencia	$0.02 \pm 3.83i$

Como se mencionó anteriormente, de una falla se pueden tomar distintos tipos de mediciones y aplicar el algoritmo de Prony para analizar varias señales al mismo tiempo e identificar los modos de oscilación del sistema de dos áreas de Kundur. La Figura 5 muestra las señales de potencia real, potencia aparente y voltaje en p.u. de la línea de enlace 7-8, con la cual se utilizará el algoritmo de Multi-Prony para obtener los eigenvalores del sistema.

Figura 5. Flujo de potencia real, potencia aparente y voltaje en la línea de transmisión de enlace 7-8

La Tabla 3 muestra los resultados de aplicar el algoritmo de Multi-Prony a las señales mencionadas anteriormente y, remarcado, se muestra el eigenvalor común que se encontró en los casos anteriores, el cual es el eigenvalor que indica un modo de oscilación inter-área.

Tabla 3. Uso del Algoritmo de Multi-Prony con varias señales

Número	Eigenvalor
1,2	$0.06 \pm 3.81i$
3,4	$0.02 \pm 3.83i$
5,6	$0.05 \pm 7.66i$
7,8	$0.05 \pm 11.49i$

Trabajo a futuro

Dados los resultados, conclusiones y aportaciones de este trabajo se pueden complementar en futuros trabajos con:

- Rutinas con el método de Prony usando señales con ruido y filtros para mejorar la estimación del modo.
- Rutinas para realizar acciones que detecten y mejoren el amortiguamiento de los modos de oscilación que desestabilizan la señal.

- Integración de Método de Prony para realizar pruebas con señales reales de potencia del SEN.

Conclusiones

Es muy común que los sistemas de potencia presenten disturbios debido a la demanda, pérdida de carga o fallas en el sistema; por ello es importante monitorear los flujos de potencia ante estos disturbios y realizar análisis preventivos y/o correctivos por problemas de estabilidad. Existen disturbios pequeños en los flujos de potencia causados por pequeñas perturbaciones, en algunos casos, estas pequeñas perturbaciones presentan oscilaciones de baja frecuencia las cuales pueden amortiguarse hasta desaparecer o incrementarse con el paso del tiempo (dependiendo de los instrumentos del sistema de potencia y su naturaleza), ocasionando un estado de inestabilidad de ángulo en el sistema.

Un método viable para hacer un análisis de eigenvalores y calcular los modos de oscilación de una señal de potencia es el método de Prony. El método de Prony puede ser aplicado ya sea a una medición real o a los resultados de simulaciones en el tiempo de forma indistinta. Al aplicar el análisis de Prony es difícil definir un período de tiempo de aplicación ideal que pueda ser utilizado en cualquier sistema y ante cualquier condición. Debido a la naturaleza del análisis, el cual es por aproximaciones, se debe evitar en general los períodos de tiempo cercanos o que contengan el punto de la perturbación, ya que son altamente no lineales y producen errores en el método.

Para obtener los resultados se logró implementar el método de Prony para analizar las señales de potencia del sistema de dos áreas de Kundur, para el cual se realizaron 4 casos de estudios con perturbaciones diferentes con un tiempo de análisis de 30 segundos. En cada señal obtenida se observó que los modos inter-áreas tendían a oscilar a una frecuencia alrededor de 0.6 Hz y que sus amplitudes incrementaban con el tiempo, demostrando un comportamiento inestable de la señal. Por medio del análisis de Prony, se obtuvieron los modos de oscilación de las señales, los cuales fueron aproximadamente $0.02 \pm 3.83i$

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia por apoyarme en todo momento y cuidar de mi sin importar las distancias, a mi asesora de tesis, la M. C. Lamia Hamdan Medina por su paciencia, sus enseñanzas y consejos, a los catedráticos del Instituto Tecnológico de la Laguna por sus enseñanzas durante toda mi formación; a mis compañeros de maestría; agradezco de igual manera al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a la Secretaría de Energía y al propio Instituto Tecnológico de la Laguna.

Referencias

1. Fan, Lingling. 2017. "Data Fusion-Based Distributed Prony Analysis." *Electric Power Systems Research* 143: 634–42. <http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2016.10.052>.
2. Graham, Rogers. 2000. *Power System Oscillations*. Springer.
3. Hauer, J. F. 1991. "Application of Prony Analysis to the Determination of Modal Content and Equivalent Models for Measured Power System Response." *IEEE Transactions on Power Systems* 6(3): 1062–68.
4. Hauer, J. F., C. J. Demeure, and L. L. Scharf. 1990. "Initial Results in Prony Analysis of Power System Response Signals." *IEEE Transactions on Power Systems* 5(1): 80–89.
5. IEEE Standards Board. 1992. 2005 IEEE Std 421.5-1992 *IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies*.
6. Kundur, Prabha; 1994. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill.
7. L. Crow, Mariosa. 2010. *Computational Methods for Electric Power Systems*. CRC Press.
8. Ordonez, Camilo A. et al. 2017. "Prony-Based on-Line Oscillation Detection with Real PMU Information." *2016 IEEE Colombian Conference on Robotics and Automation, CCRA 2016 - Conference Proceedings*.
9. Trudnowski, D. J., J. M. Johnson, and J. F. Hauer. 1999. "Making Prony Analysis More Accurate Using Multiple Signals." *IEEE Transactions on Power Systems* 14(1): 226–31.